

Validade ecológica do Modelo Circumplexo de afeto: o campo semântico da música brasileira no YouTube

Yasmim Vitória Rodrigues Rezende¹

Suelen Valéria Silva²

Ronnie Henrique Alves Coelho³

Frederico Gonçalves Pedrosa⁴

*Categoria: Iniciação Científica
DOI: 10.5281/zenodo.17802455*

*Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025*

Resumo: Este estudo investiga a validade ecológica do Modelo Circumplexo de Afeto na análise de comentários sobre música brasileira no YouTube. Um corpus de mais de 50.000 comentários foi mapeado comparando um léxico psicométrico estático (ANEW-Br) com um modelo de classificação contextual via Inteligência Artificial (IA). Os resultados demonstram que, embora ambos os métodos diferenciem os centros afetivos dos gêneros musicais, a abordagem de IA é superior ao capturar o significado de gírias e do contexto. Notavelmente, a análise revelou uma escassez de expressões no quadrante de baixa valência e baixa ativação (melancolia), sugerindo um viés da plataforma para interações de alta energia ou valência positiva.

Palavras-chave: Modelo Circumplexo de Afeto. Processamento de Linguagem Natural. Música Brasileira. YouTube. Musicoterapia.

Ecological validity of the circumplex model of affect: the semantic field of Brazilian music on YouTube

Abstract: This study investigates the ecological validity of the Circumplex Model of Affect by analyzing comments on Brazilian music on YouTube. A corpus of over 50,000 comments was mapped by comparing a static psychometric lexicon (ANEW-Br) with a contextual classification model using Artificial Intelligence (AI). Results

¹Graduanda em Musicoterapia, Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Música, yasmimrezende06@ufmg.br.

²Graduanda em Musicoterapia, Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Música, suelen201309@hotmail.com.

³Graduando em Musicoterapia, Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Música. Técnico em Acupuntura e Massoterapia, ronniehenrique6@gmail.com.

⁴ Doutor em Música, Docente da Graduação em Musicoterapia, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Escola de Música, fredericopedrosa@ufmg.br.

Essa pesquisa recebe bolsa do Programa Institucional de Bolsas em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBIT – 2025) da Pro-Reitoria de Pesquisa, patrocinado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq e possui alunas vinculadas à Iniciação Científica Voluntária da UFMG.

show that while both methods differentiate the affective centers of musical genres, the AI approach is superior in capturing the meaning of slang and context. Notably, the analysis revealed a scarcity of expressions in the low-valence, low-arousal quadrant (melancholy), suggesting a platform bias towards high-energy or positive-valence interactions.

Keywords: Circumplex Model of Affect. Natural Language Processing. Brazilian Music. YouTube. Music Therapy.

Introdução

A experiência humana da emoção é um fenômeno multifacetado, cuja estrutura e dinâmica é objeto de intenso debate científico. Uma das abordagens teóricas mais influentes e empiricamente robustas para a organização dos estados afetivos é o Modelo Circumplexo de Afeto (Russell, 1980). Este modelo postula que a essência da experiência afetiva, ou o "*core affect*", pode ser representada por duas dimensões bipolares e ortogonais: Valência, que varia do desprazer ao prazer, e Ativação (*arousal*), que se estende da calma à excitação. Neste espaço bidimensional, qualquer estado afetivo pode ser mapeado como um ponto, permitindo uma descrição parcimoniosa e compreensiva da vida emocional (Tracey, 2012). O "*core affect*" é concebido como um estado neurofisiológico contínuo e sempre presente, que fornece o substrato para emoções mais complexas e categorizadas, como "raiva" ou "alegria", que envolvem processos cognitivos adicionais, como a atribuição de uma causa.

A relação entre música e emoção é um campo em que o modelo circumplexo tem se mostrado particularmente útil. Pesquisas demonstram consistentemente que características musicais objetivas, como andamento e intensidade, se correlacionam de forma previsível com as dimensões de valência e ativação percebidas pelos ouvintes (Schubert, 2004). Essa previsibilidade fundamenta a prática de disciplinas como a musicoterapia, na qual o modelo circumplexo serve como uma ferramenta conceitual para mapear o estado do paciente e selecionar intervenções musicais que visem modular o afeto de forma direcionada (Cao et al., 2025; Kusý, 2019). Um desafio persistente na pesquisa sobre emoção e música, no entanto, é a validade ecológica dos métodos de avaliação.

Embora metodologicamente rigorosos, muitos estudos dependem de ambientes de laboratório controlados, com estímulos musicais selecionados e escalas de autoavaliação (Schubert, 2004). Esses desenhos podem não capturar a complexidade e a

espontaneidade das respostas emocionais em contextos naturalísticos. A ascensão das plataformas digitais, como o YouTube, oferece uma oportunidade sem precedentes para superar essa limitação. Os milhões de comentários postados diariamente em vídeos musicais constituem um vasto repositório de dados "brutos" (*in the wild*), refletindo a linguagem autêntica, dinâmica e socialmente situada que as pessoas usam para descrever suas experiências afetivas com a música.

É precisamente neste ponto que surge a principal lacuna metodológica que este estudo visa abordar. Ferramentas psicométricas tradicionais, como léxicos de palavras com normas afetivas (e.g. ANEW-Br; Kristensen et al., 2011), são estáticas. Elas atribuem um valor afetivo fixo a cada palavra, desconsiderando o contexto da frase, a ironia, o sarcasmo e o vocabulário emergente da cultura digital, tais como gírias e neologismos (Yadav & Vishwakarma, 2020). A análise da linguagem dinâmica da internet exige, portanto, abordagens que possam inferir o significado a partir do contexto. Os avanços recentes em Processamento de Linguagem Natural (PLN), especialmente com modelos de linguagem baseados em *Transformers*⁵, oferecem uma solução promissora para este desafio (Vaswani et al., 2017; Devlin et al., 2018).

Diante do exposto, o presente estudo busca validar ecologicamente o Modelo Circumplexo de Afeto no YouTube, propondo a comparação da eficácia de uma abordagem lexical tradicional com um método de classificação contextual de ponta. As hipóteses são: (H1) A abordagem de IA será metodologicamente superior na classificação de termos contextuais e gírias; (H2) Os diferentes gêneros musicais, agrupados segundo o modelo êmico RITMO (Pedrosa et al., 2025), ocuparão regiões distintas e teoricamente coerentes no espaço circumplexo; e (H3) A distribuição das expressões afetivas nos quadrantes do modelo será uniforme. A investigação dessas questões contribui para a teoria da emoção e a psicologia da música, oferecendo implicações para áreas como a experiência do usuário (UX), a psicologia da música e a musicoterapia.

⁵ Uma arquitetura de rede neural para processamento de sequências que inova ao dispensar o processamento sequencial (recorrência) ou convoluções. O modelo baseia-se inteiramente em mecanismos de atenção, permitindo analisar a relação entre todas as partes dos dados simultaneamente, independentemente da distância entre elas (Vaswani et al., 2017).

2. Metodologia

2.1 Coleta e Estruturação do *Corpus*

A seleção dos estímulos (tabela 1) foi guiada pelo modelo êmico de preferências musicais RITMO (Pedrosa et al., 2025), que estrutura a preferência musical brasileira em cinco fatores. Para cada um dos cinco fatores – Movimento (e.g., Funk, Piseiro), Tradição (e.g., Sertanejo, Gospel), Reflexo (e.g., MPB, Pop Rock), Orgânico (e.g., Reggae, Blues) e Intenso (e.g., Rock, Metal) – foram selecionados de 2 a 4 vídeos musicais de alta proeminência (alto número de visualizações e engajamento), totalizando 16 vídeos iniciais. Uma lista completa dos vídeos utilizados como fonte de dados está disponível no repositório virtual⁶ deste projeto.

Tabela 1. Música escolhidas por fator do modelo RITMO somadas à músicas de baixa ativação⁷.

Fator RITMO	Artista(s)	Música	ID do Vídeo
Reflexo	ANAVITÓRIA e Vitor Kley	Pupila	9Sk7RQtSl5g
	TIAGO IORC	Amei Te Ver	W62-ZG9tPpI
Intenso	Matanza	Bom é Quando Faz Mal	T1DJ2RdASWA
	Raimundos	Quero ver o Oco	TQ7V5tbX-DM
	Shaman	Carry On	nkmuqq4TBQ8
	Massacration	Evil Papagali	nYc09Xqy3hE
Tradição	Brenno & Matheus	Descer Pra BC	U6reD8UVa0E
	Diego e Victor Hugo	Tubarões	10XarNSkw0s
Movimento	MC Tuto	Barbie	CRCQ6Btlllc
	João Gomes	Meu pedaço de pecado	H1DEczvTjgE
Orgânico	Cidade Negra	Girassol	Kt1MpsQ-jiA
	Natiruts	Quero Ser Feliz Também	i1Nm-MJ313w
	Tribo de Jah	Morena Raiz	K2frSvI81Vk
	Maskavo	Um anjo do céu	kCE2d33yMNA
Contextos de Baixa Ativação	Cássio Toledo	Música relaxante	_RH-IM2BMcQ
	Tom Rosenthal	Home	4YWd1d4HoFE
	Tom Rosenthal	Home (tradução)	xvJ6FxnJsRA

⁶ https://github.com/FredPedrosa/youtube_circumplex

⁷ Fonte: elaborada pelos autores.

Utilizando a API de Dados do YouTube e um script customizado em Python, foram extraídos até 5.000 comentários de cada vídeo, resultando em um sub-*corpus* inicial de aproximadamente 54.000 comentários. Para garantir uma representação equitativa entre os fatores, este sub-*corpus* foi balanceado por amostragem aleatória, resultando em uma base de dados padronizado com 10.000 comentários para cada um dos cinco fatores RITMO, totalizando 50.000 comentários.

Reconhecendo que esses gêneros tendem a evocar emoções de média a alta ativação, uma amostragem complementar foi conduzida para garantir a representação de todo o espectro afetivo. Foram selecionados três vídeos de contextos explicitamente de baixa ativação ("música para dormir", "música triste" e "Lo-fi relaxante"), dos quais foram coletados aproximadamente 7.000 comentários adicionais. O corpus final para análise foi composto por cerca de 57.000 comentários.

2.2 Pré-processamento dos Dados e Análise de Frequência

O *corpus* bruto foi submetido a um *pipeline*⁸ de pré-processamento para padronização e limpeza dos dados. Cada comentário passou por: (a) conversão para minúsculas; (b) remoção de URLs, menções (@usuário) e *hashtags*; (c) remoção de pontuação, caracteres especiais e emojis; e (d) remoção de números. Tanto emojis quanto números poderiam acrescentar sinais importantes para a análise, no entanto decidiu-se incorporar apenas as palavras às análises. O resultado foi uma versão limpa de cada comentário, contendo apenas texto.

A seguir, foi realizada uma análise de frequência de palavras (contagem de *tokens*⁹) para cada fator musical separadamente. Para garantir a relevância da análise, foi utilizada uma lista de *stopwords*, ou seja, palavras de função, como artigos e preposições, do português, enriquecida com termos genéricos do contexto do YouTube ("música", "vídeo", "clipe") e palavras contextuais específicas dos vídeos coletados (nomes de artistas e títulos de músicas), que foram removidas do corpus. Este processo permitiu a extração do vocabulário afetivo e descritivo central de cada fator musical.

⁸ No contexto de engenharia de software e aprendizado de máquina, um pipeline é definido como uma construção lógica que encapsula e automatiza uma sequência de etapas de processamento de dados, em que a saída (*output*) de uma etapa serve como entrada (*input*) para a seguinte.

⁹ Um token é a unidade atômica fundamental de processamento semântico em um modelo de linguagem. O processo de tokenização refere-se à discretização de uma sequência de texto contínua em unidades menores que o modelo pode interpretar matematicamente.

2.3 Abordagem 1: Mapeamento por Léxico (ANEW-Br)

A primeira abordagem, servindo como linha de base psicométrica, utilizou o léxico Affective Norms for English Words adaptado e normatizado para o português brasileiro (ANEW-Br; Kristensen et al., 2011). Este léxico atribui a 1.046 palavras um escore médio em uma escala de 1 a 9 para as dimensões de Valência e Ativação. As palavras mais frequentes de cada fator foram cruzadas com a base do ANEW-Br. Para cada correspondência, as coordenadas fixas de valência e ativação foram recuperadas. O "centro de gravidade" afetivo de cada fator foi então calculado como a média ponderada dessas coordenadas, onde o peso de cada palavra era sua frequência de ocorrência no corpus daquele fator.

2.4 Abordagem 2: Classificação Afetiva Contextual (IA Zero-Shot)

A segunda abordagem visou superar as limitações de um léxico estático. Foi empregado um modelo de linguagem *Transformer* pré-treinado para tarefas multilíngues de Inferência de Linguagem Natural (NLI), especificamente o modelo joeddav/xlm-roberta-large-xnli (Conneau et al., 2018), disponível na plataforma *Hugging Face*. Este modelo foi utilizado em uma tarefa de *Zero-Shot Classification*.

Diferentemente da primeira abordagem, o objeto de análise aqui foi o comentário completo, não palavras isoladas. Para cada comentário relevante (filtrado para conter ao menos uma palavra-chave afetiva), o modelo realizou duas classificações independentes sobre valência, em que o comentário foi classificado entre cinco rótulos: "extremamente negativo", "negativo", "neutro", "positivo", "extremamente positivo"; e ativação, semelhantemente o comentário foi classificado entre cinco rótulos: "extremamente calmo", "calmo", "moderado", "agitado", "extremamente agitado".

Os rótulos textuais foram convertidos para uma escala numérica Likert de 0 a 4 para cada dimensão. A coordenada afetiva de cada palavra foi então calculada como a média da valência e da ativação de todos os comentários em que ela apareceu. Este método permite que o significado afetivo de uma palavra (incluindo gírias e neologismos) seja inferido dinamicamente a partir de seus múltiplos contextos de uso. Assim como na primeira abordagem, os centros de gravidade de cada fator foram calculados como a média das coordenadas de suas palavras mais representativas.

2 Resultados e Discussão

A análise comparativa do *corpus* de comentários do YouTube revelou padrões distintos, destacando tanto a diferenciação afetiva entre os gêneros musicais quanto as limitações e potencialidades de cada abordagem metodológica.

3.1 Análise Lexical e Mapeamento com ANEW-Br

A primeira abordagem, baseada no léxico estático ANEW-Br, conseguiu gerar um mapa preliminar do espaço afetivo. Conforme visualizado na Figura 1, a distribuição das palavras permitiu o cálculo dos centros de gravidade para cada fator musical, os quais se posicionaram de maneira teoricamente coerente.

A análise quantitativa posicionou o conteúdo semântico-afetivo dos fatores Reflexo (Valência Média = 7,87; Ativação Média = 4,29) e Orgânico (Valência = 7,87; Ativação = 4,11) como os de maior valência média, situando-se no quadrante de alta valência e baixa ativação, associado a sentimentos de serenidade e contentamento. Em contrapartida, o fator Tradição (Valência = 6,78; Ativação = 4,60) apresentou a menor valência, posicionando-se mais próximo do centro do eixo. Os fatores Movimento (Valência = 7,05; Ativação = 4,34) e Intenso (Valência = 8,04; Ativação = 3,95) se localizaram em posições intermediárias de valência, mas com diferentes níveis de ativação. De forma geral, a análise demonstrou uma clara tendência de todas as categorias musicais se agruparem no lado direito do gráfico, correspondente à valência positiva.

Fig. 1: Distribuição do vocabulário afetivo no espaço Valência-Ativação por meio de uma base lexical estática. Os eixos variam em valores de 1 a 9.

Esta abordagem expôs duas limitações críticas. Primeiramente, a incapacidade de lidar com o contexto. Um exemplo flagrante é a palavra **maravilha**. No ANEW-Br, ela possui coordenadas fixas de alta valência (6,80) e baixa ativação (3,72), correspondendo a um sentimento de serenidade. Contudo, no *corpus*, seu uso foi variado, indo desde expressões de alta energia ("maravilha, que show incrível!") a sentimentos de menor valência com ironia ("maravilha, que ruim"). A classificação estática do léxico falha em capturar essa plasticidade semântica. Em segundo lugar, o léxico se mostrou obsoleto para a linguagem digital, sendo incapaz de classificar gírias e neologismos de alta frequência e relevância afetiva, como "top", "hino" ou "pedrada", que simplesmente não constam na base de dados ANEW-Br.

3.2 Mapeamento Contextual com Inteligência Artificial

A abordagem de classificação contextual via IA superou significativamente as limitações do método lexical. Ao analisar cada comentário como uma unidade de significado, o modelo foi capaz de inferir o valor afetivo das palavras por meio de seu uso prático, gerando um mapa afetivo mais preciso e teoricamente coerente (Figura 2).

A análise dos centros de gravidade dos fatores RITMO revela uma clara diferenciação afetiva. Os fatores Orgânico (Valência Média = 3,05; Ativação Média = 2,63) e Reflexo (Valência = 2,96; Ativação = 2,77) foram os de maior valência, posicionando-se firmemente no quadrante de alta valência e alta ativação. O fator Movimento (Valência = 2,76; Ativação = 2,86) também se localizou neste quadrante, porém com uma valência ligeiramente menor. Em contraste, os fatores Tradição (Valência = 2,48; Ativação = 2,95) e Intenso (Valência = 2,46; Ativação = 2,80), embora ainda no quadrante de alta ativação, situaram-se mais próximos ao centro do eixo de valência, indicando uma experiência afetiva menos uniformemente positiva. Essa distribuição confirma a Hipótese 2, demonstrando que os gêneros musicais ocupam regiões distintas no espaço afetivo.

Fig. 2: Distribuição do vocabulário afetivo no espaço Valência-Ativação por meio da técnica de *Zero-Shot Classification*. Os valores variam de 0 a 4.

Notavelmente, a IA classificou com sucesso o vocabulário, incluindo gírias e expressões idiomáticas. Termos como "top" e "linda" foram posicionados corretamente no quadrante de alta valência e alta ativação. A palavra "foda", de natureza polissêmica, foi mapeada como um termo de alta ativação (2,96) mas com valência próxima ao centro (2,19), refletindo seu uso ambíguo como interjeição de intensidade que pode denotar tanto admiração quanto frustração. A palavra "maravilhosa" (Valência = 2,64, Ativação = 2,76) que no ANEW-Br foi classificada como de baixa ativação, aqui foi assertivamente posicionada no quadrante de alta valência e alta ativação. Em conjunto, estes resultados confirmam a Hipótese 1, demonstrando a superioridade metodológica da IA para a análise de linguagem natural em ambientes ecológicos.

3.3 A Descoberta da "Lacuna da Melancolia"

Apesar da superioridade da abordagem de IA, uma anomalia consistente e inesperada emergiu em ambos os mapeamentos. A distribuição das palavras no espaço afetivo mostrou-se marcadamente assimétrica, refutando a Hipótese 3 de uniformidade. Uma análise quantitativa da alocação das palavras nos quadrantes revelou que o quadrante de baixa valência e baixa ativação, que representa estados afetivos como tédio ou melancolia, não continha nenhuma palavra (Figura 2).

comunicação e da estrutura da emoção. Propomos uma hipótese dupla para explicar este fenômeno.

Primeiramente, sugerimos a existência de um viés performático da plataforma, um fenômeno compreensível dentro do quadro teórico da "economia da atenção" (Simon, 1971; Davenport & Beck, 2001). O YouTube, como outras redes sociais, opera em um ambiente em que a atenção do usuário é o recurso mais disputado, e o *design* de suas arquiteturas incentiva comportamentos que maximizam o engajamento (*likes*, respostas, compartilhamentos). Nesse cenário, comentar é um ato de performance social (Goffman, 1959; Hogan, 2010). Emoções de alta energia (positivas ou negativas) e de alta valência positiva são mais "engajáveis" e, portanto, mais propensas a serem expressas, pois podem funcionar como uma estratégia de regulação interpessoal da emoção (Zaki & Williams, 2013) para provocar reações nos outros. Em contrapartida, emoções passivas e negativas como tédio ou desânimo não possuem o mesmo capital de engajamento. O ato de comentar, portanto, pode não ser um reflexo fiel do espectro emocional interno do ouvinte, mas um filtro que privilegia a expressão de emoções socialmente performáticas, consistente com o viés de positividade já documentado em outras redes sociais (Kross et al., 2013).

Em segundo lugar, e de forma mais fundamental, este achado nos obriga a questionar a suficiência do próprio Modelo Circumplexo bidimensional para capturar a complexidade da emoção expressa. A aparente ausência de um quadrante inteiro pode indicar que Valência e Ativação, sozinhas, são insuficientes. Como apontado na literatura sobre a estrutura do afeto, uma terceira dimensão, a Dominância, é frequentemente proposta para complementar o modelo (Russell & Mehrabian, 1977). A Dominância descreve o grau em que o indivíduo se sente no controle e influente *versus* controlado e submisso. Estados como tristeza profunda, desânimo e tédio podem ser caracterizados não apenas por baixa valência e baixa ativação, mas fundamentalmente por uma baixa dominância. É plausível que a performance social online envolva uma projeção de agência e controle, levando os usuários a evitar a expressão de estados de baixa dominância, o que explicaria o "vazio" no mapa. Neste sentido, o Modelo Circumplexo continua válido, mas sua aplicação em contextos sociais complexos pode exigir uma expansão para um modelo tridimensional, como já explorado em outros domínios (e.g., Zhao et al., 2022).

4.2 Implicações Metodológicas e Práticas

Metodologicamente, este estudo valida um *pipeline* de IA como uma ferramenta ecologicamente robusta para a análise de afeto em larga escala a partir de textos não estruturados, conectando-se à nossa proposta inicial de superar os limites dos léxicos estáticos. Para a musicoterapia, as implicações são particularmente diretas e retomam a justificativa apresentada na introdução.

Primeiro, a metodologia oferece uma ferramenta de potencial clínico para análise do discurso verbal. Musicoterapeutas podem adaptar este *pipeline* para analisar as narrativas de seus pacientes – sejam elas faladas, escritas ou digitais –, permitindo um mapeamento objetivo e longitudinal de seus estados afetivos. Isso pode servir como um complemento valioso às avaliações tradicionais, oferecendo insights quantitativos sobre as mudanças que ocorrem ao longo do processo terapêutico e sobre o impacto de intervenções musicais específicas.

Segundo os mapas afetivos gerados (Figuras 2 e 3) funcionam como um guia empírico para a seleção de repertório. O estudo de Cao et al. (2025) destaca a relevância de programas psicoeducativos musicais baseados no modelo circumplexo para a regulação emocional. Nossos resultados fornecem um "dicionário" afetivo de como gêneros do RITMO são percebidos em um contexto brasileiro, informando ao terapeuta quais estilos musicais são mais propensos a evocar estados de serenidade (Orgânico, Reflexo) ou de alta energia (Movimento, Tradição). Isso não substitui a preferência individual do paciente, mas oferece um ponto de partida informado.

Finalmente, a descoberta do "viés da plataforma" e da "lacuna da melancolia" serve como um lembrete de que os espaços onde as pessoas discutem música (e emoções) são socialmente mediados. Como aponta a Hipótese Interpessoal da Música (Kusý, 2019), a música ativa processos interpessoais. Nossos dados sugerem que, em plataformas públicas, esses processos favorecem a expressão de emoções socialmente "engajáveis". Um musicoterapeuta deve estar ciente tanto do que é dito pelo paciente, quanto do que é sistematicamente silenciado. Compreender quais emoções o paciente se sente confortável (ou desconfortável) para expressar em diferentes contextos sociais (seja no consultório ou online) é, em si, uma informação terapêutica valiosa sobre seus padrões de regulação emocional e interpessoal.

4.3 Limitações e Direções Futuras

Este estudo possui limitações que abrem caminhos para pesquisas futuras. A amostra de vídeos, embora guiada pelo modelo RITMO, não é exaustiva do vasto universo da música brasileira. O modelo de IA, ainda que poderoso, não é imune a vieses e tem dificuldades com linguagem complexa como sarcasmo ou ironia. Futuras pesquisas poderiam replicar este método em outras plataformas (como TikTok e Twitter) para verificar se a "lacuna da melancolia" é um fenômeno universal das redes sociais. O passo mais importante, no entanto, será testar explicitamente um modelo de classificação tridimensional (e.g., Valência, Ativação e Dominância), investigando se a inclusão desta terceira dimensão consegue preencher o quadrante vazio e oferecer um mapa mais completo da experiência emocional humana online.

A escolha das variáveis utilizadas, ainda que ecologicamente situadas e adequadas aos intentos deste trabalho, pode ter influenciado os resultados, dado que o tipo de conteúdo, o público-alvo e mesmo o estilo de comunicação da plataforma tendem a moldar os padrões afetivos expressos. Além disso, o contexto sociocultural e histórico em que os dados foram coletados pode exercer influência sobre os níveis de ativação e valência observados.

Considerações Finais

Em conclusão, este estudo valida o uso do Modelo Circumplexo em ambientes ecológicos digitais, mas o faz com uma ressalva relevante: a ferramenta de análise deve ser sensível ao contexto, tarefa para a qual a IA se mostrou indispensável. A principal contribuição teórica, no entanto, reside na identificação da "lacuna da melancolia". Este achado levanta uma questão fundamental: essa lacuna é meramente um artefato da plataforma do YouTube ou aponta para uma limitação do próprio Modelo Circumplexo? É possível que um modelo bidimensional de Valência e Ativação seja insuficiente para capturar a totalidade da experiência emocional expressa online. Talvez uma terceira dimensão, como a Dominância (Russell & Mehrabian, 1977) ou uma dimensão de Conexão Social, seja necessária para explicar por que certas emoções são expressas e outras, silenciadas.

Para a musicoterapia, os resultados apontam para um futuro promissor, em que ferramentas de IA poderão ser utilizadas para analisar em tempo real o discurso de

pacientes, oferecendo indicações valiosas sobre seus estados afetivos e o impacto das intervenções musicais.

Referências

BAYM, Nancy K. **Personal connections in the digital age**. Cambridge: Polity Press, 2010.

CAO, Yuan; SHI, Yuanxin; LOW, Debbie C. W.; SHEK, Daniel T. L.; SHUM, David H. K.; TANKSALE, Radhika; DINGLE, Genevieve. Using Music to Promote Hong Kong Young People's Emotion Regulation and Reduce Their Mood Symptoms and Loneliness: Protocol for a Pilot Randomized Controlled Trial. **JMIR Research Protocols**. Toronto, v. 14, e67764, 2025.

CONNEAU, Alexis; RINOTT, Ruty; LAMPLE, Guillaume; WILLIAMS, Adina; BOWMAN, Samuel R.; SCHWENK, Holger; STOYANOV, Veselin. XNLI: Evaluating cross-lingual sentence representations. **arXiv preprint**. *arXiv:1809.05053*, 2018.

DAVENPORT, Thomas H.; BECK, John C. **The attention economy: Understanding the new currency of business**. Boston: Harvard Business School Press, 2001.

DEVLIN, Jacob; CHANG, Ming-Wei; LEE, Kenton; TOUTANOVA, Kristina. **BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding**. 2018. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1810.04805>. Acesso em: 17 out. 2025.

GOFFMAN, Erving. **The presentation of self in everyday life**. New York: Doubleday Anchor Books, 1959.

HOGAN, Bernie. The presentation of self in the age of social media: Distinguishing performances and exhibitions. **Bulletin of Science, Technology & Society**. Thousand Oaks, v. 30, n. 6, p. 377-386, 2010.

KROSS, Ethan; VERDUYN, Philippe; DEMIRAL, Onur; PARK, Jiyong; LEE, David S.; LINCORT, Natalie; SHABLACK, Holly; JONIDES, John; YBARRA, Oscar. Facebook use predicts declines in subjective well-being in young adults. **PloS one**. San Francisco, v. 8, n. 8, e69841, 2013.

KRISTENSEN, Christian Haag; GOMES, Carlos Falcão de Azevedo; JUSTO, Alice Reuwsaat; VIEIRA, Karin. Normas brasileiras para o Affective Norms for English Words. **Trends in Psychiatry and Psychotherapy**. Porto Alegre, v. 33, n. 3, p. 135-146, 2011.

KUSÝ, Peter. Las posibilidades de la musicoterapia en el contexto de la psicoterapia integrada. **Revista de Investigación en Musicoterapia**. Madrid, v. 3, p. 148-155, 2019.

PEDROSA, Frederico Gonçalves; ROSÁRIO, V. M.; SANTOS, M. F. B.; PIMENTEL, C. E. Ethical and Emic Models of Musical Preference in Brazil. **PsyArXiv**, 2025. Disponível em: <https://osf.io/preprints/psyarxiv/2a3y6>. Acesso em: 17 out. 2025.

RUSSELL, James A. A circumplex model of affect. **Journal of Personality and Social Psychology**. Washington, D.C., v. 39, n. 6, p. 1161-1178, 1980.

RUSSELL, James A.; MEHRABIAN, Albert. Evidence for a three-factor theory of emotions. **Journal of Research in Personality**. New York, v. 11, n. 3, p. 273-294, 1977.

SCHUBERT, Emery. Modeling perceived emotion with continuous musical features. **Music Perception: An Interdisciplinary Journal**. Berkeley, v. 21, n. 4, p. 561-585, 2004.

SIMON, Herbert A. Designing organizations for an information-rich world. In: GREENBERGER, M. (Ed.). **Computers, communications, and the public interest**. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1971.

TRACEY, Terence J. G. Analysis of circumplex models. In: COOPER, H.; CAMIC, P. M.; LONG, D. L. (Org.). **APA handbook of research methods in psychology, Vol. 2. Research designs: Quantitative, qualitative, neuropsychological, and biological**. Washington, D.C.: American Psychological Association, 2012. p. 641-664.

VASWANI, Ashish; SHAZEER, Noam; PARMAR, Niki; USZKOREIT, Jakob; JONES, Llion; GOMEZ, Aidan N.; KAISER, Łukasz; POLOSUKHIN, Illia. Attention is all you need. In: Advances in Neural Information Processing Systems, 30., 2017, Long Beach. **Anais da 31st Conference on Neural Information Processing Systems**. La Jolla: Curran Associates, Inc., 2017.

YADAV, Anurag; VISHWAKARMA, Dinesh Kumar. Sentiment analysis using deep learning architectures: a review. **Artificial Intelligence Review**. Dordrecht, v. 53, p. 4335-4385, 2020.

ZAKI, Jamil; WILLIAMS, W. Craig. Interpersonal emotion regulation. **Emotion**. Washington, D.C., v. 13, n. 5, p. 803-810, 2013.

ZHAO, Yang; XIE, Dan; ZHOU, Ruoxin; WANG, Ning; YANG, Bin. Evaluating users' emotional experience in mobile libraries: An emotional model based on the pleasure-arousal-dominance emotion model and the five factor model. **Frontiers in Psychology**. Lausanne, v. 13, 2022.